

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

Розикова Дилором Рахимовна

студент магистратуры

«Право Государственного управления»

Ташкентского Государственного

Юридического Университета

Тел: +998909711159

Почта: diloromyumh@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15580888>

Аннотация:

Глобальные вызовы и угрозы не могут быть в полной мере урегулированы на основе деятельности как одного государства, так и одного региона или интеграционного объединения, хоть и с оговоркой, что влияние глобальных факторов может быть пропущено через «призму местной специфики» того или иного региона, что позволяет «адаптировать» существующий инструментарий для противодействия конкретной угрозе¹. В то же время наблюдается повышение роли универсальных площадок, потенциал которых позволяет сформировать общие «векторы движения» международного сообщества. Наиболее ярким примером данной практики на текущем этапе выступает повышение роли ООН, на базе которой (в рамках ГА ООН) были сформированы Цели устойчивого развития, являющиеся результатом логического развития и эволюции подходов международного сообщества, сформированных в рамках Целей развития тысячелетия². Цели устойчивого развития (ЦУР), утвержденные ООН, служат универсальной рамкой для построения справедливого, экологически безопасного и процветающего общества. В данном тезисе рассматриваются ключевые методы интеграции ЦУР в управленческую практику Республики Узбекистан, оцениваются достигнутые результаты и существующие проблемы.

Ключевые слова: ЦУР, устойчивое развитие, государственное управление, Узбекистан, мониторинг, координация, стратегическое планирование.

Цель исследования: Цель данного исследования — проанализировать особенности интеграции Целей устойчивого развития

(ЦУР) в систему государственного управления Республики Узбекистан, а также выявить достижения, вызовы и влияние глобальных кризисов, таких как пандемия COVID-19, на ход реализации национальных приоритетов устойчивого развития. Особое внимание уделяется роли индикаторов ЦУР как инструмента мониторинга, стратегического планирования и международной отчетности.

Основная часть: Представляется, что сама Программа ЦУР во многом рисовала картину будущего мира, с которым были согласны абсолютное большинство составляющих его государств. Весьма важно и то, что представлялся такой мир в конкретных цифрах, через индикаторы выполнения целей.³ Это важно с политической точки зрения, поскольку демонстрирует высокий уровень международного консенсуса в вопросах устойчивого развития. Такой подход способствует не только лучшему пониманию задач, но и объективной оценке прогресса в их достижении. Индикаторы делают ЦУР не просто декларацией, а инструментом мониторинга и анализа, что особенно важно для государственного управления, стратегического планирования и международной отчетности.

Как отмечает С. Веланд, представленные усилия по локализации ЦУР географически неоднородны и в глобальном масштабе отражают весь континуум политических систем⁴. Потрясения, вызванные COVID-19, отрицательно повлияли на 13 из 17 ЦУР примерно по десяти направлениям. Пандемия замедлила прогресс в достижении целей устойчивого развития не только на глобальном уровне, но и в региональных и национальных масштабах. Она вынудила страны вести борьбу с экономическими и социальными последствиями заболевания, отложив при этом реализацию многих важных. В 2020 году Республика Узбекистан представила свой Первый Добровольный национальный обзор в рамках международной площадки Организации Объединённых Наций. Ход реализации национальных приоритетов в области устойчивого развития был скорректирован в связи с пандемией COVID-19, повлиявшей на глобальные и внутренние процессы. Несмотря на возникшие сложности как внутри страны, так и на внешнем уровне, за последние пять лет были достигнуты значительные успехи в реформировании ключевых направлений социально-экономического развития.

Стоит отметить, согласно второму Добровольному национальному обзору, Узбекистан активно поддерживает внедрение ЦУР в систему государственного управления. В качестве доказательства серьезной заинтересованности и приверженности адаптировать “Цели устойчивого развития” (ЦУР) к потребностям страны можно отнести реализованную «Стратегию действий Узбекистана на 2017-2021 годы» и осуществляемую «Стратегию развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы». Еще одним свидетельством является принятие Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 февраля 2022 года № 83 «О дополнительных мерах по ускорению реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года», который представляет собой стратегический документ, направленный на усиление интеграции Целей устойчивого развития (ЦУР) в национальную политику и практику государственного управления.

Однако, важно отметить, что имеются достаточно большие проблемы, связанные с экологическими индикаторами устойчивого развития, а также индикаторов влияния промышленности на экологию и биоразнообразии. Ясное дело что многие проблемы с внедрением ЦУР в систему государственного управления никак не связаны с Узбекистаном или обусловлены количеством принятых нормативно правовых актов в определенных направлениях, а зависят от природных факторов. Не смотря на это правительство работает над смягчением негативных воздействий индустриализации и расширения инфраструктуры на экологию.

Ход анализа: В работе рассматривается значение универсального характера Программы ЦУР, поддержанного большинством стран мира, с акцентом на ее измеримость и ориентированность на результат. Анализируются Первый и Второй Добровольные национальные обзоры Узбекистана, представленные в ООН, и оцениваются предпринимаемые шаги по адаптации глобальных целей к национальному контексту. Также поднимается проблема слабой представленности экологических индикаторов и сложности учета влияния промышленных факторов на биоразнообразии. Отмечаются усилия государства по смягчению последствий индустриализации и расширения инфраструктуры для окружающей среды.

Вывод: Интеграция ЦУР в систему государственного управления Узбекистана демонстрирует устойчивую политическую волю и стратегический подход к достижению глобальных целей. Несмотря на

вызовы, включая пандемию и экологические ограничения, страна добилась прогресса в институциональной адаптации ЦУР. Однако для обеспечения полноты и эффективности реализации требуется усиление внимания к экологическим индикаторам, расширение инструментов мониторинга и активизация межведомственного взаимодействия.

Список использованной литературы:

1. Урсул А. Д., Леонова К. С. Достижение глобальной устойчивости: проблемы и перспективы // Социально-гуманитарные знания. 2019. № 3. С. 167-178.
2. Особенности внедрения целей устойчивого развития в региональные интеграционные системы стран ЕАЭС. Ирошкина Т. В. Журнал «Евразийская интеграция: экономика, право, политика» 2024. С 130-139
3. Ларионова М. В. Спасти ЦУР. Укрепление партнерства для достижения ЦУР в постпандемическом цифровом мире // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2020. Т. 15. № 4. С. 163-188.
4. Veland S., Gram-Hanssen I., Maggs D., Lynch A. Can the Sustainable Development Goals Harness the Means and the Manner of Transformation? // Sustainability Science. 2022. Vol. 17. № 2. P. 637-651.
5. ДОБРОВОЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР о реализации национальных целей и задач устойчивого развития Узбекистана до 2030 года (второй). Ташкент 2023.

